

NOUA CONFIGURAȚIE TERITORIALĂ POST RĂZBOI ȘI DILEMA MILITAR-STRATEGICĂ A ROMÂNIEI

Dr. CARMEN SORINA RÎJNOVEANU *

Abstract

The territorial collapse of the summer of 1940 represents a national tragedy whose impact has profoundly shaped the national collective mindset over generations. How exactly can be explained such an outcome and who is to be blamed for the national humiliation of 1940 are questions that continue to generate opinions, debates, and controversies among military historians and specialists. Despite various explanations or hypothesis that can be formulated, it is obvious that the year 1940 represents a collective bankruptcy and a total failure of the state in ensuring its fundamental mission of providing defence and protection of the territory and its population. However, the responsibility of the military needs to be considered in a broader perspective having in view the complexity of Romania's post-war territorial-strategic geography and the growing systemic uncertainty. Such an analysis reveals the fact that, given the geopolitical realities emerged starting by mid-'30, the country's security could not be managed through an exclusive military paradigm.

***Keywords:** Little Entente, territorial status quo, military strategy, defence doctrine, Romanian armed forces, military planning, interwar period*

Desăvârșirea proiectului național – un viitor întunecat de incertitudini

Prăbușirea teritorială din vara anului 1940 este o tragedie națională care a marcat profund mentalul colectiv peste generații. Cum anume s-a ajuns la un asemenea deznodământ și cine se face vinovat de umiliința națională din 1940 sunt întrebări care continuă să suscite dezbatere, analize și opinii dintre cele mai diverse

la nivelul istoricilor și specialiștilor militari. Dincolo de explicațiile sau ipotezele care pot fi formulate, este evident că anul 1940 reprezintă un faliment colectiv¹ și un eșec total al statului în asigurarea misiunii sale fundamentale de apărare și protejare a teritoriului și populației.

În această paradigmă, o atenție deosebită a fost acordată rolului și responsabilității armatei – garantul unității și integrității teritoriale

* Directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.

– în dezmembrarea granițelor țării. Întrebarea centrală este în ce măsură se pot imputa planificatorilor și strategiilor militari greșeli majore sau lipsa de viziune în construirea arhitecturii de apărare națională postbelică? În ce măsură conceptele doctrinare și planurile operaționale au fost potrivite pentru asigurarea imperativelor și nevoilor de apărare ale țării? Se putea face mai mult sau condițiile geopolitice au fost cele care au impus un curs al evenimentelor imposibil de gestionat de factorul militar cu resurse proprii?

O analiză asupra situației militar-strategice a României și a dinamicii configurației geopolitice a țării noastre de-al lungul celor două decenii postbelice ne oferă o serie de elemente care să ne ajute în formularea unor posibile răspunsuri.

Nu poate fi pus la îndoială faptul că România a fost printre statele care au beneficiat cel mai mult de pe urma războiului și a Tratatelor de Pace de la Paris din anii 1919-1920. Sistemul teritorial versaillez a creat condițiile care au permis României să se afirme ca un actor regional distinct în noua ecuație de putere continentală, statut confirmat prin extinderea geografică, potențial economic și resurse demografice. Recunoașterea internațională a actelor de unire, adoptate în cursul anului 1918, au consfințit noua postură geopolitică a României, devenită unul dintre pilonii centrali ai arhitecturii de putere occidentale în centrul și estul Europei.

Noua configurație teritorială apărută după 1918 a generat, deopotrivă, o nouă realitate strategică care avea să definească, în mod profund, atât politica de apărare a țării, cât și coordonatele majore de gândire strategică ale decidenților politici și militari de la București.

În primul rând, unificarea teritorială a generat o creștere semnificativă a potențialului de putere, evident în termeni de teritoriu, populație și resurse economice. Suprafața teritoriului a crescut substanțial de la 137,903 km² la 295,049 km², în timp ce populația a ajuns de la aproape 8 milioane, înainte de război, la peste 15 milioane în 1920, pentru a atinge 18 milioane în 1930². Aceste evoluții au permis, pe cale de consecință, o creștere semnificativă a potențialului militar național și a resurselor umane disponibile (baza de recrutare) pentru

apărarea țării. Potrivit calculului specialiștilor, valoarea contingentului anual se ridica la peste 150.000 de oameni, iar armata activă, care cuprindea cinci contingente, permanente și de completare, era de circa 750.000-800.000 de oameni ducând la un efectiv mobilizabil de 3,4-3,5 milioane de persoane, dublu față de perioada antebelică³.

În al doilea rând, geografia frontierelor externe s-a schimbat radical odată cu dispariția celor două mari imperii vecine (Austro-Ungar și Țarist) și apariția unui număr de state mai mici, singura mare putere rămasă la frontierele României fiind Rusia și ea aflată într-o stare de slăbiciune accentuată după colapsul imperial. Din această perspectivă, România a beneficiat de o poziție avantajoasă având în vedere că niciunul dintre statele din proxima vecinătate nu dispunea de potențialul necesar pentru a genera o amenințare reală la adresa securității țării. Mai mult, cu trei dintre statele vecine – Polonia, Cehoslovacia și Regatul Sârbo-Croato-Sloven (Iugoslavia din 1929) –, România a construit un sistem strâns de alianțe în baza unei agende comune de interese și preocupări de securitate. În acest mod, România și-a asigurat trei axe strategice importante de-a lungul frontierelor sale. Realitatea s-a dovedit însă diferită odată cu accentuarea tendințelor revizioniste și pretențiilor teritoriale ale vecinilor nemulțumiți de aranjamentele hărții postbelice pe fundul destabilizării accentuate a balanței de putere continentale.

În al treilea rând, noua geografie teritorială stabilită prin ordinea versailleză asigura condițiile realizării unei organizări și pregătiri operaționale mult mai eficiente a teritoriului. Terenul propice permitea factorilor de decizie militari să beneficieze de un spațiu mult mai mare de mișcare în gândirea și executarea planurilor de operații care să implice executarea unor acțiuni de manevră pe diferite direcții de interior, realizarea adâncimii strategice necesară creșterii capacității de apărare, construirea unui sistem de apărare consolidat, desfășurarea trupelor și mobilizarea unor resurse semnificative.

În ciuda acestor câștiguri strategice evidente, noua postură geopolitică a României nu era lipsită de riscuri majore. După cum am menționat deja, cu deosebire importantă era

apariția în imediata vecinătate a unor state cu o poziție asumat revizionistă la adresa României: Rusia în est, Ungaria în vest și Bulgaria în sud⁴. Cu alte cuvinte, două treimi din frontierele naționale se aflau expuse unor potențiale amenințări generând presiuni deosebit de mari pentru decidenții militari. Chiar dacă în cazul Ungariei și Bulgariei, raportul de forțe era în favoarea României, intențiile ostile ale celor doi actori vecini au devenit, în anii care au urmat, o provocare reală pentru strategii militari, generând inevitabile dificultăți în eforturile de planificare operațională. Important de menționat că cele trei potențiale axe de amenințare se aflau localizate pe direcții separate, cu particularități distincte, erau lipsite de o continuitate operațională, fiecare generând constrângeri specifice⁵. Era cu atât mai grav faptul că România se putea afla în situația de a face față unui atac pe oricare dintre cele trei direcții, separat sau în diverse combinații, creând o ecuație militar-strategică dificil de gestionat de factorii de decizie militari. Această arhitectură suprapusă și variabilă a amenințării pe axe multiple est-vest-sud a constituit ceea ce a fost denumit în epocă „Problema strategic românească”. Formularea reflecta dificultățile militar-operaționale ale țării de a asigura un

construct de apărare capabil să acopere toate cele trei posibile direcții de amenințare având în vedere potențialul militar și resursele de apărare disponibile.

Obiectivul fundamental care a definit politica de securitate și apărare a României în perioada interbelică a fost apărarea frontierelor care a inclus, implicit, și prevenirea oricăror acțiuni agresive din partea statelor revizioniste vecine. La nivel decizional politic a devenit repede evident că realizarea acestui obiectiv depindea, într-o măsură semnificativă, de dinamica sistemului internațional și de modul în care evolua ecuația de putere regională.

Pentru a găsi o soluție dilemei „problemei strategice românești” cu care se confrunta, Bucureștii au optat pentru o abordare axată pe două coordonate: pe de o parte, a accelerat eforturilor în vederea creșterii capacității naționale de apărare – dimensiunea națională –, iar pe de altă parte, s-a angajat în construirea unui sistem cât mai extins de alianțe cu statele pro-status-quo vecine – dimensiunea regională. Aceasta din urmă s-a concretizat prin semnarea tratatului de alianță militară cu Polonia (3 martie 1921) care prevedea sprijinul reciproc în cazul unei agresiuni neprovocate din partea Rusiei/URSS – așadar asigurarea

Alianța	Țara	Batalioane	Baterii	Escadroane	Escadrole (10)	Observații
MICA ÎNTELEGERE	ROMÂNIA	140	200	40	20	Total -356 batalioane -486 baterii -92 escadroane -43 escadrole
	CEHOSLOVACIA	84	86	20	7	
	JUGOSLAVIA	132	200	32	16	
ÎNTELEGERE BĂLCANICĂ (variante în patru)	ROMÂNIA	120	150	24	10	Total -435 batalioane -540 baterii -88 escadroane -36,5 escadrole
	GRECIA	75	90	16	6,5	
	JUGOSLAVIA	120	150	24	10	
	TURCIA	120	150	24	10	
ALIANȚA ROMÂNOPOLONĂ	ROMÂNIA	153	221	48	20	Total -306 batalioane -442 baterii -96 escadroane -40 escadrole
	POLONIA	153	221	48	20	

Contribuțiile naționale la apărarea comună

graniței estice⁶; crearea Micii Înțelegeri în 1921 împreună cu Iugoslavia și Cehoslovacia prin care se asigura securitatea graniței vestice împotriva Ungariei; crearea Înțelegerii Balcanice în 1934 împreună cu Iugoslavia, Turcia și Grecia care avea în vedere protejarea graniței sudice cu Bulgaria⁷. Aceste două coordonate de acțiune au fost dublate printr-o strategie de aliniere cu marile puteri occidentale, Franța și Marea Britanie, statele garant ale noii ordinii sistemice post-război. Atât Londra, cât și, mai ales, Parisul și-au asumat, ca linie directoare, promovarea și protejarea noilor aranjamente de securitate ceea ce, implicit, viza și securizarea posturii de securitate a României. Sub umbrela de securitate a Franței, România a devenit unul din artizanii creării sistemului regional de securitate girat de Paris în Europa Centrală promovând activ principiile securității colective și susținând eforturile de preservare a status-quo-ului teritorial versaillez considerat pilon central în securizarea arhitecturii de apărare a țării⁸.

Aceste construcții regionale aveau să influențeze în mod profund gândirea militară a decidenților români constituind elemente fundamentale în procesul de elaborare a conceptelor de planificare militară și operaționale ale armatei.

Conceptualizarea doctrinei de apărare – cadru de organizare a armatei

Doctrina de apărare națională a României după război a fost gândită pentru a răspunde imperativelor și nevoilor de apărare și securitate ale țării având în vedere schimbările generate de noua configurație teritorială, realitățile militar-strategice, potențialul militar, dar și impreictibilitatea crescândă a dinamicilor geopolitice post-război.

Un element fundamental al gândirii doctrinare românești în perioada postbelică a vizat caracterul politicii de apărare a țării care a fost una eminentamente defensivă, de apărare a status-quo-ului teritorial și de respingere a oricăror acțiuni revizionist-agresive. În consecință, unica opțiune luată în calcul de strategii militari a fost cea a unui război defensiv pentru apărarea intereselor fundamentale ale țării, independenței, suveranității și integrității teritoriale⁹. Era, așadar, exclusă cu desăvârșire ideea unui război agresiv împotriva vreunei

țări, precum și folosirea forței sau amenințării cu forța în relațiile internaționale. Ca rezultat, întregul sistem de apărare național și planificarea strategică au fost ajustate pentru a răspunde acestui obiectiv. Caracterul defensiv al politicii militare a României a definit întregul sistem de apărare național și a determinat structura și dimensiunea forțelor armate, conceptualizările doctrinare, precum și organizarea de ansamblu a armatei.

Constituția din 1923, prin capitolul *Despre puterea armată*, a reprezentat documentul cadru care a fundamentat principalele coordonate ale politicii militare a României, structura generală a forțelor armate, precum și responsabilitățile militare și obligațiile cetățenilor. Subliniind caracterul strict defensiv al politicii de apărare a țării, Constituția a introdus, pentru prima dată, conceptul de „națiune armată”, respectiv realizarea obiectivului de apărare a țării prin efortul generalizat al întregii națiuni¹⁰. Preluând modelul francez, concepția *națiunii armate* a căpătat proeminență crescută în calculele decidenților militari, pornindu-se de la asumția că războiul nu va mai putea fi dus exclusiv de armată, ci va angrena totalitatea mijloacelor și resurselor unei națiuni. Cu alte cuvinte, viitorul război va fi unul total, iar pentru obținerea victoriei toți cetățenii țării trebuie să fie capabili să-și îndeplinească obligațiile și responsabilitățile față de apărarea țării. Această convingere, influențată în mod semnificativ de gândirea militară franceză, va fi în final adoptată ca paradigmă de acțiune la nivelul construcției doctrinar românesc.

De altfel, încă din 1920, Statul Major a emis o serie de directive care prevedeau că armata trebuie să fie capabilă să execute un război ofensiv în cazul unei agresiuni și pătrunderii forțelor inamicului pe teritoriul țării până la respingerea agresorului. După eliberarea teritoriului național, armata urma să revină la postura defensivă. Adoptarea doctrinei militare franceze a generat o serie de obiecții din partea unor teoreticieni militari (vezi Mircea Tomescu) care considerau că este nevoie de o doctrină națională care să reflecte condițiile și realitățile strategice specifice ale țării¹¹. În 1924, Statul Major a decis, prin raportul nr. 25, să adopte „modelul doctrinar francez, adaptat, însă, condițiilor specifice”¹². La nivelul Marelui

ORGANIZAREA ARMATEI ROMÂNE DUPĂ LEGEA DIN 23 Iunie 1924

Organizarea Armatei Române după legea din 23 iunie 1924

Stat Major, se constata deja, la mijlocul anilor '20, nevoia de reajustare a conceptualizării pe model francez atrăgându-se atenția asupra faptului că postura strategică a României era diferită de cea a Franței lucru evident din analiza imperativelor operaționale: „Astfel, Franța are o singură frontieră amenințată – spre Germania; această frontieră are în medie 500 km lungime [...] România are cel puțin trei frontiere amenințate, pe trei direcții divergente; lungimea frontierei amenințate este de 1500 km, fără frontieră maritimă; cei mai importanți adversari nu sunt dezarmați [...]”¹³. Concluzia firească era că România nu putea adopta măsuri similare cu cele ale aliatului francez în domeniul organizării armatei¹⁴. După 1929, s-a inițiat un proces de adaptare a reglementărilor doctrinei existente prin integrarea unor elemente în linia gândirii militare naționale care să reflecte nevoile, posibilitățile, obiectivele și interesele țării. Acest proces nu a generat, însă, o transformare radicală a concepțiilor doctrinare, modelul francez rămânând cu deosebire influent pe întreaga perioadă interbelică. Principalele schimbări în organizarea armatei au fost introduse prin „Legea privind organizarea armatei” adoptată la 23 iunie 1924. Ca principal obiectiv, se prevedea crearea unei armate

numeroase bazată pe mari unități de infanterie având o capacitate ridicată de acțiune și capabile să fie dislocate pe principalele direcții de amenințare¹⁵. În consecință, s-a acordat prioritate asigurării încă din timp de pace a unui cadru organizatoric care să faciliteze o mobilizare rapidă a armatei și populației – în logica națiunii armate – în caz de război¹⁶.

Începând cu anii '30, în linia acțiunilor de implementare a doctrinei „națiunii armate”, s-a inițiat un amplu plan de măsuri în vederea pregătirii populației și teritoriului pentru apărare, dezvoltarea industriei militare naționale, îmbunătățirea infrastructurii de transport necesară pentru transportul trupelor, măsuri economice și financiare specifice, etc. De asemenea, a fost implementat un plan de acțiuni în vederea pregătirii populației, au fost create programe de pregătire – grupe de cercetași, străjieri, apărarea pasivă, pregătirea pre-regimentară –, acestea fiind doar câteva exemple care arată preocuparea față de găsirea unor formule viabile care să asigure pregătirea populației pentru apărare, dar și creșterea disciplinei, pregătirii fizice, a moralului și spiritului patriotic. În această direcție s-a încadrat și decretul nr. 1329 din 8 mai 1934 care viza re-introducerea pregătirii pre-militare pentru toți cetățenii români cu vârste cuprinse între

18 și 20 de ani cu scopul „întăririi moralului și spiritului național prin cultivarea ordinii și disciplinei militare; dezvoltarea aptitudinilor fizice, dobândirea cunoștințelor militare de bază care să le permită să învețe mai bine și mai ușor procedurile de pregătire militară”¹⁷. Cadrul legislativ privind organizarea armatei a fost dezvoltat ulterior în etape succesive. La 13 aprilie 1930 a fost adoptată Legea relativă la organizarea armatei, iar doi ani mai târziu, la 28 aprilie 1932 a fost adoptată legea asupra organizării națiunii și teritoriului pe timp de război. Documentul din 1932 a adus precizări suplimentare cu privire la întrebuintărea populației pentru apărarea națională și a introdus, deopotrivă, câteva măsuri inovative pe linia achiziției de echipament modern și creării de unități militare speciale suplimentare. Cu deosebire importantă a fost decizia înființării unei brigăzi de tancuri (incluzând 2-3 regimente) și introducerea unei unități de armament motorizate în organica diviziilor de cavalerie¹⁸. Acesta a fost un prim pas în procesul de creare a trupelor motorizate și mecanizate în cadrul armatei române.

În aprilie 1933, Parlamentul a adoptat „Legea privitoare la organizarea națiunii și terito-

riului pe timp de război”. Legea prevedea că: „organizarea națiunii și teritoriului în vreme de război are ca principal obiectiv folosirea tuturor resurselor necesare pentru asigurarea apărării naționale”, așadar reconfirmarea concepției de bază care a fundamentat gândirea doctrinară românească în perioada interbelică.

Planificarea militară în fața provocărilor operațional-strategice

Principala dilemă cu care s-au confruntat planificatorii militari a vizat găsirea celor mai eficiente strategii în baza cărora să fie organizate forțele armate și asigurat necesarul de capacități și resurse care să permită apărarea frontierelor vulnerabile, extinse pe un arc de 2000 de km, și, implicit, să facă față unor potențiali inamici pe trei teatre potențiale de conflict.

În acest scop, teritoriul național a fost de-falcat operațional pe trei teatre de operații sau „fronturi” având ca principal obiectiv securizarea celor trei direcții strategice principale care ar fi putut pune o amenințare directă: Frontul vestic, Frontul Estic și Frontul Sudic. Acest tip de organizare pe trei fronturi principale a modelat

Principalele teatre de operații și sectoarele de frontieră¹⁹

deopotrivă organizarea militară a teritoriului național și structura organizatorică a armatei.

Apariția noii axe a amenințării est-vest-sud a generat o schimbare importantă de paradigmă la nivelul calculelor strategice ale României, ceea ce a determinat reorientarea dinspre regiunea balcanică – care a constituit principala direcție strategică înainte de război – către Europa Centrală și de Est. Documentele de planificare strategică ne permit să identificăm două principale faze de evoluție în dinamica constructului conceptual militar.

Prima fază s-a desfășurat în perioada 1920-1935 având ca ax central direcția estică, Rusia Sovietică fiind considerată principala amenințare de securitate. Pentru a răspunde noii realități, la nivelul planificării strategice a fost elaborată, în 1925, „ipoteza Alexandru” care prevedea ca forțele principale să fie dislocate și concentrate astfel încât să acopere toate frontierele vulnerabile și să asigure o mobilizare rapidă a forțelor pe timp de criză. Planificarea forțelor și capabilităților a reflectat ordinea de priorități în funcție de percepția asupra amenințării: pentru frontul estic au fost alocate 6 divizii de infanterie și 2 divizii de cavalerie; pentru frontul vestic: 3 divizii de infanterie și o brigadă de cavalerie; pentru frontul sudic: 3 divizii de infanterie și o brigadă de cavalerie. Este evident, având în vedere alocarea și distribuția forțelor, că frontiera de est era asumată ca fiind cea mai expusă unei potențiale amenințări.

O schimbare de paradigmă s-a produs începând cu jumătatea anilor '30 prin reorientarea direcției de interes către frontiera vestică, o agresiune din partea Ungariei, cu sprijinul probabil al Germaniei, fiind asumată ca fiind principala sursă de amenințare. Această reșezare a priorităților a fost determinată de cursul dinamicilor internaționale, cu deosebire importantă fiind decizia Franței de a încheia un pact de asistență mutuală cu URSS în 1935, acțiune impusă de nevoia de contracarare a creșterii exponențiale a provocării germane, după venirea lui Hitler la putere. Cehoslovacia, aliat central al României în cadrul Micii Înțelegeri, a urmat rapid calea franceză conducând la apariția axei Paris-Praga-Moscova. Pentru România era important să mențină o sinergie de acțiune cu aliații săi și să încerce o coordonare a agendelor strategice pentru a asigura

coerența geopolitică necesară promovării intereselor comune de securitate. În acest sens, au fost întreprinse o serie de inițiative în vederea îmbunătățirii relațiilor cu URSS concretizate în 1934 prin restabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări, deși relațiile bilaterale au continuat să fie afectate de tensiunile în jurul problemei Basarabiei²⁰.

În linia reșezărilor priorităților de politică externă, începând cu anii 1933-1934, s-a produs o reorientare a concepției operaționale dinspre direcția estică către cea vestică cu impact direct asupra re poziționării forțelor și capabilităților. La 5 martie 1937, Consiliul Superior de Apărare a Țării a aprobat proiectul denumit „Organizarea permanentă defensivă a frontului de vest”, decizie care a stat la baza eforturilor de construire a unei rețele ample de fortificații de-a lungul întregii frontiere vestice.

Deși au existat aceste revizuirii la nivelul conceptelor de planificare, strategii militare au menținut o atenție specială pe ambele direcții – estică și vestică –, aspect reliefat și de un raport al Statului Major din 23 iunie 1934 care recunoștea că principalele surse de amenințare sunt, în ordinea importanței – Rusia-Ungaria-Bulgaria, dar în ordinea urgenței Ungaria era pe primul loc, urmată de Rusia și Bulgaria²¹. În ambele cazuri, dimensiunea sudică era considerată ca fiind de importanță secundară, un atac din partea Bulgariei fiind considerat ca având probabilitate scăzută având în vedere disproporția de forțe între cele două țări. Mai mult, rolul strategic al Dunării și existența alianțelor militare regionale erau considerate ca factori suplimentari de descurajare împotriva vecinului de la sud.

Planificatorii militari au înțeles că deteriorarea rapidă a condițiilor strategice ar putea lăsa România într-un *vacuum* militar, realitate care a forțat decidenții să gândească diferite ipoteze de acțiune. Planul operațional „A”, adoptat în 1935, a inclus diferite scenarii de agresiune: „Traian” – desfășurarea forțelor pentru a acoperi toate frontierele; „Mircea” – principalele forțe urmau să fie direcționate către est; „Mihai” – grosul forțelor desfășurat către vest; „Rareș” – principalele forțe orientate către sud²². Această succesiune de scenarii demonstrează, în fapt, complexitatea configurației militar-strategice a României care

a făcut extrem de dificilă găsirea variantelor cele mai viabile pentru asigurare proporțională a resurselor, forțelor și capabilităților pentru acoperirea unui front extins și diversificat de potențiale amenințări. Rapiditatea deteriorării mediului geopolitic internațional și creșterea nesigurății strategice au pus o presiune permanentă asupra decidenților militari forțați să recurgă la adaptări și reevaluări ale calculului strategice pentru a asigura, împreună cu aliații, o capacitate de apărare suficientă.

La nivelul documentelor de planificare, nu a fost luată în considerare posibilitatea respingerii, prin forțe proprii, a unei potențiale agresiuni din partea unei mari puteri, respectiv Germania sau URSS. Concepția strategică asumă faptul că România era capabilă să contracareze o agresiune dinspre vest sau sud, condiția fiind ca nicio mare putere să nu se angajeze militar alături de inamic. În același timp, se conștientiza clar la București că natura complexă a mediului strategic și vulnerabilitatea frontierelor ar putea pune România în situația de a desfășura operații de-a lungul unei axe extinse de conflict pe două sau chiar trei direcții, inclusiv cu posibilitatea intervenției unei mari puteri în sprijinul Ungariei sau Bulgariei. În oricare dintre aceste ipoteze, războiul defensiv a fost gândit ca parte a unui efort colectiv amplu cu angajarea aliaților regionali și a marilor puteri occidentale aliate, al căror suport era considerat crucial pentru succesul unei operațiuni de respingere a agresorului. Pornind de la această realitate, planificarea militară a neglijat în mare măsură ipoteza unui război purtat de România exclusiv prin forțele proprii. Abia în 1939, după colapsul Poloniei, s-a luat în calcul o astfel de ipoteză pe direcția frontierei estice, fără a fi vreodată concretizată.

Acordul de la Munchen din septembrie 1938 a generat o situație cu deosebire critică pentru România confruntată cu spectrul unei izolări strategice complete²³. Mica Înțelegere înceta, practic, să mai existe, cu complicitatea Franței și Marii Britanii, eveniment care a modificat radical fundamentele de securitate și apărare construite pe parcursul celor două decenii care au urmat Marelui Război. Siguranța graniței vestice-cesoslovace era înlocuită cu amenințarea directă germano-ungară, România rămânând captivă între cele două

forțe hegemonice – Germania Nazistă și URSS – pe întreaga axă est-vest. Încheierea acordului Ribbentrop-Molotov din august 1939 a forțat Statul Major să revizuiască conceptul de planificare operațională astfel încât centrul de greutate al apărării a fost redirecționat către granița estică, ca direcție de dislocare a principalelor forțe și capabilități. Concomitent, au fost luate măsuri de fortificare a aliniamentului estic cu accent pe linia defensivă Focșani-Nămoloasa-Galați.

În preajma declanșării celui de-al Doilea Război Mondial, un studiu elaborat de Statul Major denumit „Studiul asupra problemului militar actual al României” concluziona următoarele: „Cu totalul forțelor de care dispune, România nu și-ar putea propune să încerce o rezistență pe vastul cerc de 2000 de km format de frontierele ei atacate”²⁴. În realitate, Pactul Ribbentrop-Molotov din august 1939 și prăbușirea Franței în iunie 1940 au lăsat România fără nicio opțiune strategică și militară. Sistemul de apărare construit de România după 1918 – bazat pe crearea unei puternice rețele de alianțe și asigurările umbrelei de securitatea a Franței – s-a dezintegrat rapid. Niciunul dintre planurile operaționale dezvoltate în perioada interbelică nu au luat în calcul ipoteza în care România va fi lăsată singură să se confrunte cu amenințări existențiale simultane pe toate direcțiile și exact aceasta a fost realitatea căreia armata a trebuit să-i facă față în vara lui 1940.

Concluzii

Fără a exclude în totalitate responsabilitatea factorului militar în tragicul deznodământ din iunie-septembrie 1940, este evident că provocările militar-strategice au fost de așa natură că nu puteau fi gestionate exclusiv prin folosirea instrumentului militar.

Încă de la început, noua configurație teritorială post-război a generat o situație critică – „Problema strategică românească” – pentru decidenții militari aflați în situația de a se confrunța cu potențiale frontiere vulnerabile pe trei direcții strategice: Rusia în est, Ungaria în vest și Bulgaria în sud. Era evident că România nu dispunea de potențialul de putere necesar pentru a asigura apărarea frontierelor pe o axă atât de vastă în cazul unui atac simultan din partea vecinilor revizionști.

Nu este mai puțin adevărat că, în ciuda unor eforturi de parcurs, progresele pe linia pregătirii armatei pentru război au fost mai degrabă modeste. Deficiențele în înzestrarea cu armament și tehnică de luptă, lipsa infrastructurii necesare pentru mobilitatea trupelor și transportul echipamentelor, carențele în achizițiile de capacități și tehnologii moderne au afectat grav forța combativă a armatei române și au redus considerabil capacitatea reală de asigurare a capacității de apărare a țării. Industria de apărare națională nu a reușit să ofere decât o contribuție limitată, resursele alocate fiind insuficiente pentru construirea unui potențial real de apărare. Deficiențele pe linia înzestrării și lipsurile majore la nivelul pregătirii armatei pentru război, nu reprezintă, însă, un factor explicativ definitoriu în ansamblul ecuației dramei din vara lui 1940. Este elocvent modul în care atașatul militar al SUA la București, J.T. Ratay, informa Washington-ul, la sfârșitul lui septembrie 1939, despre situația reală din România: „Cred în mod cert că unitățile mecanizate și motorizate ale armatei germane – judecând după performanțele lor în Polonia – ar putea ajunge la București, de la frontiera româno-polonă, în aproximativ patru zile, chiar împotriva rezistenței românilor”²⁵.

Planificatorii militari au înțeles corect dilema strategică majoră a țării. Soluția a fost de a adopta o strategie axată pe identificarea direcțiilor prioritare de acțiune și securizarea principalelor linii de vulnerabilitate prin consolidarea aliniamentelor de apărare, creșterea capacități de dislocare a forțelor și construirea unei centuri vaste de fortificații de-a lungul frontierelor. Acestor măsuri se adăugau aranjamentele militare și de securitate regionale la care România era parte, care includeau convenții militare prin care se stabileau planurile de cooperare și coordonare a operațiunilor militare la nivel aliat în cazul apariției unei situații de agresiune militară. Mai mult, alianța specială cu Franța era menită să asigure un scut de descurajare credibil împotriva unei potențiale acțiuni revizioniste. Concepția de ansamblu a pregătirii pentru apărare integra, ca element central, angajarea militară a aliaților ca parte a unui efort colectiv de respingere a agresiunii. Dezintegrarea rapidă a sistemului regional de alianțe în anii 1938-1939 și

prăbușirea neașteptată a Franței în iunie 1940 au fost lovitura finală care a zdruncinat din temelii întregul construct de apărare conceput de planificatorii militari români.

Așadar, în ce măsură eșecul din 1940 a fost rezultatul unor concepte doctrinare inadecvate sau a unei organizări militare insuficiente? A fost o greșeală sau o lipsă de viziune din partea planificatorilor militari care nu au înțeles marile schimbări în tipologia de purtare a războiului, rămânând blocați într-un mod de gândire învechit și neadaptat vremurilor în schimbare? Ar fi putut România să facă mai mult sau să performeze mai bine pentru a preveni colapsul teritorial? Într-o perspectivă generală, având în vedere postura strategică cu deosebită complicată a țării, înconjurată de potențiali agresori pe o axă extrem de vastă est-vest-sud, soluția gestionării apărării țării nu putea fi încadrată într-o paradigmă exclusiv militară. România nu putea, cu resurse proprii, să facă față unui asemenea complex de amenințări pe direcții multiple și suprapuse de surse de agresiune, în lipsa unui sprijin aliat consistent. Firește că au fost multe greșeli și decizii politice controversate de-a lungul celor două decade de pace post-război care au lăsat armata într-o stare de slăbiciune și nepregătită să facă față marilor încercări care aveau să vină. Dar, în mod realist, România nu putea să-și realizeze obiectivul existențial de securizare a frontierelor doar prin instrumentalizarea mijloacelor militare. Acțiunea diplomatică, politica externă inteligentă și gândirea strategică dinamică sunt vectori definitorii în construirea unui cadru propice necesar asigurării capacității de apărare a țării.

NOTE

¹ Adrian Cioroianu, „Vara 1940 – o umilire națională (ce spune ea despre viitorul României)”, în *Revista de Istorie Militară*, nr. 1-2/2020, p. 1.

² *Istoria Militară a Poporului Român*, vol. VI, *Evoluția sistemului militar național în anii 1919-1944*, Editura Militară, București, 1989, p. 14.

³ Petre Otu, „Evoluția reformei de la un război la altul (1919-1939). Experiența Primului Război Mondial și procesul de reformă pe plan European” în *Reforma Militară și Societatea în România (1878-2008)*, ed. Petre Otu, București, Editura Militară, 2009, p. 152.

⁴ Mihai Retegan, *În balanța forțelor*, București, 1997; Mihail Orzeață (coord), *Statul Major General 1859-2004. Istorie și transformare*, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2004.

⁵ Al. Gh. Savu, „Modelul războiului de apărare preconizat în politica militară românească în perioada interbelică”, în *Armata și Societatea românească*, ed. Al. Gh. Savu, București, Editura Militara, 1980, p. 123.

⁶ Florin Anghel, *Construirea Sistemului „Cor-don Sanitaire”. Relații Româno-Polone 1919-1926*, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2008; Florin Anghel, Nicolae Mares, Dumitru Preda, *România-Polonia: Relații Diplomatice*, Vol. I, 1918-1939, Editura Univers Enciclopedic, București, 2003.

⁷ Eliza Campus, *Din politica externă a României, 1913-1947*, București, 1980.

⁸ Maria Georgescu, *România, Franța și securitatea europeană în anii '20. Speranțe și iluzii*, Editura Militară, București, 2004.

⁹ Al. Gh. Savu, „Modelul războiului de apărare preconizat în politica militară românească în perioada interbelică”, în *Armata și Societatea românească*, ed. Al. Gh. Savu, București, Editura Militară, 1980, p. 122.

¹⁰ Constituția Regatului României din 28 martie 1923, Monitorul Oficial nr. 282 din 29 martie 1923.

¹¹ Petre Otu (coord.), *Reforma militară și societatea în România (1878-2008). Relaționări externe și determinări naționale*, Editura Militară, București, 2009, p.168.

¹² Petre Otu, „Evoluția reformei de la un război la altul (1919-1939)”, în Petre Otu (coord.), *Reforma militară și societatea în România (1878-2008)*, Editura Militară, București, 162-163.

¹³ Maior Radu Dinulescu, *Armata modernă*, Craiova, Editura Ramuri, f.a.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Petre Otu, „Evoluția reformei de la un război la altul (1919-1939)”, p. 162.

¹⁶ *Istoria Militară a Poporului Român*, Vol. VI, *Evoluția sistemului militar național în anii 1919-1944*, Editura Militară, București, 1989, 139-141.

¹⁷ Timpul alocat pentru pregătire era de 40-50 de ședințe de pregătire în fiecare an la care se adăugau 4-7 zile de concentrare în fiecare an.

¹⁸ *Istoria Militară a Poporului Român*, Vol. VI, pp. 142-143.

¹⁹ Colonel Dr. Petre Otu, „Dimensiuni și caracteristici ale strategiei militare românești (1919-1939)” în *Strategia militară în epoca modernă*, coord. Valentin Arsene, București, Nummus, 1999, p. 94.

²⁰ Rusia/URSS nu a recunoscut niciodată deciziile Conferinței de Pace de la Paris, refuzând, așadar, să recunoască unificarea Basarabiei cu România. Granița dintre România și URSS a devenit un subiect amplu de dispută legală între cele două țări generând tensiuni permanente care au grevat asupra întregului complex relațional bilateral în perioada interbelică. Refuzul URSS de a recunoaște frontiera estică a României a devenit sursa unei amenințări constante la adresa securității naționale pe întreaga perioadă interbelică.

²¹ Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), Fond Președinția Consiliului de Miniștri, Dosar 24/1934, ff. 1-2 în Ioan Talpeș, „Măsurii și acțiunile diplomatice și militare în vederea întăririi capacității de apărare a țării în fața creșterii pericolelor hitlerist și revizionist (1934-1937) în *Din istoria militară a poporului român*, București, Editura Militară, 1980, p. 114; ANIC, Fond 948, Dosar 437, f. 547, Ibid, p. 117.

²² Petre Otu (coord), *op.cit.*, 2009, p. 155.

²³ Viorica Moisuc, *Premisele izolării politice a României 1919-1940*, Humanitas, București, 1991.

²⁴ Arhiva Ministerului Apărării Naționale, fond 948 RS, Secția 3 operații, dosar 1706, f. 327 în Al. Gh. Savu, *op.cit.*, 120.

²⁵ Apud Colonel dr. Dan Prisăcaru, „Aspecte privind înzestrarea armatei României în anii 1935-1940. Radiografia unor măsuri întârziate”, <https://www.rumaniamilitary.ro/aspecte-privind-inzestrarea-armatei-romaniei-in-anii-1935-1940-radiografia-unor-masuri-intarziate-2>, 29 iunie 2017, accesat la 15.10. 2020.